

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Ахмедов Дилшод Хабибуллоевич
Илхомжонова Севара Тулкиновна
Абдуллаева Паризода Рустамовна
Нумонова Дилноза Улугбек кизи

Кафедра терапевтической стоматологии, Самаркандский Государственный
Медицинский Университет, г. Самарканд, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14842522>

Резюме: Большинство исследований данной патологии посвящено применению моксифлоксацина, азитромицина, а также комбинации амоксициллина и метронидазола.

В современной пародонтологии значительный интерес вызывает проблема антибиотикотерапии различных форм пародонтита, изучаются различные режимы приема антибактериальных препаратов.

Дополнительное применение антибиотиков приводит к улучшению результатов лечения различных форм пародонтита.

Ключевые слова: пародонтит, пародонт, бактериальные пародонтопатогены, пародонтопатогенные микроорганизмы, антибактериальная терапия.

Актуальность. Пародонтит — тяжелое заболевание, имеющее системный характер. Он трудно поддается лечению. Наиболее эффективными при пародонтите считаются антибиотики, но терапия должна быть системной. Без комплексного лечения любые средства бессильны, так как универсального лекарства от пародонтита в настоящее время не существует [4,6].

Последние данные свидетельствуют о том, что воспалительные заболевания пародонта возникают в результате сложного взаимодействия комменсальной микрофлоры полости рта, системы защитных факторов макроорганизма и факторов внешней среды, таких как диета и курение. Из этих факторов микробный признан наиболее значимым.

Несмотря на то, что пародонтит не является инфекционным заболеванием в классическом понимании, в то же время существует ряд микроорганизмов, ответственных за развитие воспаления и деструкцию пародонтального комплекса [1,7].

Увеличение содержания патогенных видов микроорганизмов по отношению к пародонтальному комплексу рассматривается как нарушение биоценоза полости рта, свидетельствующее о снижении защитных факторов неспецифической и специфической защиты организма [8]. Микроорганизмы полости рта существуют как в планктонном состоянии, так и в составе организованных сообществ, связанных с органическими и неорганическими субстратами – так называемых биопленок. Существование в биопленке является способом защиты присутствующих в ней микроорганизмов от неблагоприятных факторов внешней среды, создает условия для питания и размножения, повышает устойчивость отдельных видов к гигиеническим и лечебным мероприятиям [2,5].

Антибиотики обычно становятся основным лечением. Если у пациента слабая иммунная система, заболевание десен может осложниться другой инфекцией, поэтому необходимо назначить лечение антибиотиками в качестве основного лечения. Показано, что антибиотики назначаются при пародонтите у взрослых, если заболевание десен осложняется вторичной бактериальной или грибковой инфекцией. Механическое и хирургическое лечение в сочетании с надлежащими мерами гигиены полости рта может остановить или предотвратить дальнейшую потерю клинического прикрепления у большинства людей за счет снижения общей над- и поддесневой бактериальной массы.

Однако, несмотря на добросовестную стоматологическую терапию, у некоторых людей продолжается разрушение пародонта, возможно, из-за способности крупных пародонтальных патогенов, таких как *Porphyromonas gingivalis*, *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *Fusobacterium nucleatum*, бактероидов *Treponemadenticola*, проникать в ткани пародонта или находиться в фуркациях или других структурах зуба вне досягаемости пародонтальных инструментов или из-за слабых защитных механизмов хозяев. Кроме того, предполагаемые пародонтальные патогены («красный комплекс») обычно находятся в биопленках, прикрепленных к эпителиальной поверхности пародонтального кармана, и пациент не может добраться до этого места во время гигиенических мероприятий полости рта [1,4].

Первыми кандидатами на системную антимикробную терапию являются те пациенты, у которых наблюдается потеря прикрепления после, казалось бы, адекватной традиционной терапии, или пациенты с агрессивными формами пародонтита, у которых есть заболевания, предрасполагающие к развитию пародонтита [3].

Пациенты с острыми или тяжелыми инфекциями пародонта (пародонтальный абсцесс, острый язвенно-некротический гингивит/пародонтит) также могут выиграть от использования антибиотиков. Системная пародонтальная антибиотикотерапия направлена на усиление механического лечения пародонта и поддержку системы защиты хозяина в преодолении инфекции путем уничтожения поддесневых патогенов, которые остаются после традиционной механической терапии пародонта. Восприимчивость бактерий к антибиотикам может быть ключом к эффективности системных антибиотиков при лечении заболеваний пародонта [6,8].

Другие химиотерапевтические агенты также могут уменьшать разрушение коллагена и кости из-за их способности ингибировать ферментацию коллагеназы.

Пациенты с гингивитом или стабильным пародонтитом взрослых обычно хорошо реагируют на механическую пародонтальную терапию и практически не получают дополнительного эффекта от антибактериальной терапии.

Цель исследования — выявление и анализ наиболее эффективных методов антибактериальной терапии у пациентов с различными формами пародонтита.

Материалы и методы исследования. Работа основана на результатах стоматологического обследования 62 пациентов (32 мужчины и 30 женщин) в возрасте 18-45 лет, у которых было вылечено 78 зубов с диагнозом пародонтит.

Результаты исследования. Моксифлоксацин применялся в дозировке 400 мг 1 раз в сутки курсом приема 7 дней. Азитромицин назначался в дозировке 500 мг 1 раз в

сутки курсом 3 дня. Дозировка и курс антибиотиков в сочетании с амоксициллином и метронидазолом варьировались: оба препарата в дозировке 500 мг 3 раза в день с курсом приема 7 дней, амоксициллин в дозировке 500 мг и метронидазол в дозировке 250 мг 3 раза в день с курсом приема 7 или 10 дней, амоксициллин в дозировке 875 мг и метронидазол в дозировке 500 мг 2 раза в день с курсом приема 10 дней, амоксициллин в дозировке 375 мг и метронидазол в дозировке 250 мг 3 раза в день с курсом приема 7 дней. Отмечена активность моксифлоксацина и азитромицина в отношении предполагаемых пародонтопатогенных микроорганизмов, таких как *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *Porphyromonas gingivalis* и *Tannerella forsythia*, а также тот факт, что концентрация азитромицина в смешанной слюне значительно превышает его содержание в плазме крови. Моксифлоксацин способен накапливаться в очаге инфекции, проникая в полиморфноядерные гранулоциты и эпителиальные клетки.

Применение моксифлоксацина или азитромицина может быть предпочтительнее за счет однократного приема в сутки (1 таблетка, 400 мг один раз в сутки или 500 мг один раз в сутки соответственно). При этом меньшая продолжительность курса приема антибиотиков (3- и 7-, а не 14-дневный курс) позволяет избежать возможных побочных эффектов. Особенностью азитромицина является его накопление в содержимом пародонтального кармана (десневой жидкости) и участках выраженного воспаления пародонта (его концентрация значительно выше, чем в «нормальных» тканях десны). Высказано предположение, что азитромицин проникает в фагоциты и фибробласты, его концентрация в них в 100–200 раз больше, чем во внеклеточных пространствах, и он активно транспортируется фагоцитами в участки воспаления, где происходит высвобождение значительного количества азитромицина — при разрушении фагоцитов в процессе фагоцитоза.

Комбинация амоксициллина и метранидзола при лечении агрессивного пародонтита получила признание в основном благодаря своей эффективности против *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, возбудителя, тесно связанного с этиологией этого инфекционного заболевания. Эта комбинация также активна против *Treponema denticola*, *Tannerella forsythia*, *Porphyromonas gingivalis*, *Fusobacterium nucleatum* и *Prevotella intermedia*.

Амоксициллин — полусинтетический пенициллин с расширенным антимикробным спектром, который включает грамотрицательные и грамположительные кокки, спирохеты и анаэробы, и эффективен против представителей субгингивальной микробиоты (расположенной внутри эпителиальных клеток десны) — *Parvimonas micra* и *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*. В сочетании с клавулановой кислотой амоксициллин также может использоваться для подавления бактерий, способных продуцировать бета-лактамазы. Однако препараты пенициллинового ряда имеют множество побочных эффектов.

Преимуществом использования комбинации амоксициллина и метранидзола является возможность восстановления дисбаланса между матриксными металлопротеиназами и их тканевыми ингибиторами, а также тот факт, что комбинация этих препаратов имеет больший спектр действия по сравнению с

монотерапией, каждым препаратом в отдельности или другими антимикробными препаратами. Метронидазол не эффективен против *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, но обладает активностью против пародонтопатогенов, таких как *Porphyromonas gingivalis* и *Prevotella intermedia*.

Согласно данным, полученным из изученных статей, в настоящее время наибольшее влияние на глубину пародонтальных карманов (ПК) оказывает азитромицин, в меньшей степени — комбинация амоксициллина и метронидазола, которая оказалась более эффективной во временном прикусе и продемонстрировала лучшие результаты в отдаленном периоде. Практически схожие с этой комбинацией результаты показал моксифлоксацин.

Исходя из значений показателя CAL, можно отметить, что у пациентов, принимавших азитромицин и комбинацию амоксициллина и метронидазола, были определены относительно идентичные результаты, тогда как в группах, где в качестве антибактериального препарата использовался моксифлоксацин, изменения этого показателя были существенно ниже.

Однако следует помнить, что пародонтопатогенные микроорганизмы могут различаться в разных популяциях и этнических группах, поэтому комбинации или конкретные схемы антибиотикотерапии могут «работать» не во всех случаях.

Поэтому необходимо определять чувствительность/резистентность к антибиотику.

Основными факторами, влияющими на эффективность антибактериальной терапии, признаны: форма заболевания, используемый антибиотик (дозировка, соблюдение пациентом режима антибиотикотерапии, резистентность микробиоты к препарату, возможные побочные эффекты препарата), локализация поражений, наличие видимого зубного налета и исходный уровень индекса PD.

Полное уничтожение микроорганизмов может быть затруднено в результате повторного инфицирования обработанных участков. Наличие *Porphyromonas gingivalis* в пародонтальном кармане также может быть фактором риска безуспешного лечения или рецидива заболевания.

Более детальное изучение этой проблемы требует длительных сроков наблюдения, больших объемов выборок, а также большего количества исследований, сравнивающих различные антибактериальные препараты при ОФП.

Анализ имеющихся у нас данных литературы позволил выявить некоторые преимущества и недостатки тех или иных антибактериальных препаратов, используемых при ОФП.

Заключение. В алгоритм консервативного лечения легкого хронического пародонтита наряду с антибактериальными препаратами необходимо включать препараты, стимулирующие кровоток в пародонте, так как восстановление микроциркуляции в пораженных тканях под действием антибактериальных препаратов не происходит полностью.

Таким образом, пародонтит — многогранная и очень интересная область нашего организма, она требует глубокого изучения и щепетильного отношения к себе. Сроки наступления клинического благополучия и длительность периода ремиссии индивидуальны и зависят от многих факторов: возраста, наличия общесоматической

патологии, тяжести заболевания, неблагоприятных местных факторов, биотипа десны, что должно учитываться врачом-стоматологом в клинической практике.

Большинство современных исследований данной патологии посвящены применению моксифлоксацина, азитромицина и комбинации амоксициллина и метронидазола. Наблюдается повышенный интерес ученых разных стран к вспомогательной антибактериальной терапии различных форм пародонтита, при этом изучаются различные схемы приема антибиотиков.

Дополнительное применение антибиотиков приводит к лучшему результату при лечении агрессивных форм пародонтита. Наиболее обоснованным является применение азитромицина в дозировке 500 мг 1 раз в сутки курсом 3 дня.

Однако пародонтопатогенные микроорганизмы могут различаться в разных популяциях и этнических группах, в результате чего может возникнуть необходимость определения их чувствительности к антибактериальным препаратам в случае неэффективности терапии.

References:

1. Атрушкевич, В. Г. Особенности микробиоценоза зубного налета у больных агрессивным и хроническим генерализованным пародонтитом / В. Г. Атрушкевич, Е. А. Тихомирова, И. В. Зудина // Кремлевская медицина. Клинический вестник. - 2018. - № 2. - С. 88-97.
2. Еловикова, Т. М. Клинические проявления пародонтального синдрома при циклической нейтропении / Т. М. Еловикова, Л. В. Уварова // Вопросы стоматологии. - 2013. - № 1. - С. 16-19.
3. Зорина, О. А. Антимикробная эффективность системного применения антибиотиков разных групп в комплексном лечении больных хроническим генерализованным пародонтитом / О. А. Зорина, И. С. Беркутова, А. А. Басова // Стоматология. - 2014. - № 5. - С. 13-18.
4. Макеева И. М., Даурова Ф. Ю., Бякова С. Ф. [и др.]. Чувствительность микробных ассоциаций экссудата пародонтального кармана и одонтогенного очага к антибактериальным препаратам. Стоматология. - 2016. - № 3. - С. 26-30.
5. Орехова Л. Ю., Александрова А. А., Мусаева Р. С. [и др.] Особенности стоматологического статуса у больных сахарным диабетом и беременных женщин. Профилактика стоматологических заболеваний у данных групп пациентов (обзор литературы) // Пародонтология. - 2014. - № 4 (73). - С. 18-25.
6. Уварова Л.В., Еловикова Т.М., Боронина Л.Г. Способ определения потребности в антибактериальной терапии при лечении пародонтита: патент на изобретение РФ - 2008.
7. Ardila, C. M. Clinical Factors Influencing the Efficacy of Systemic Moxifloxacin in the Therapy of Patients With Generalized Aggressive Parodontitis: A Multilevel Analysis From a Clinical Trial / C. M. Ardila, I. C. Guzman // Glob J Health Sci. - 2015. - Vol. 8, № 3.
8. Крайер, Дж. В. Стратегии нехирургического химиотерапевтического лечения заболеваний пародонта / Дж. В. Крайер, Р. С. Лейте, К. Л. Кирквуд // Dent Clin North Am. - 2010. - Т. 54, № 1.